

**ЎҚУВЧИЛАР МАКТАБ ЖИҲОЗЛАРНИНГ БОЛАЛАР
САЛОМАТЛИК ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИ**

Соатов М.М.,

Тухтаров Б.Э.,

Валиева М.У

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Мактабларида таълим олаётган ўқувчилар орасида соғлом муҳит яратиш билан биргаликда жаҳон андозалари талабларига жавоб берадиган етук фарзандларни тарбиялаш, баркамол авлодни камол топтириш ва шакллантириш, уларнинг саломатлик ҳолатини ҳимоялаш ва мустаҳкамлаш, гормоник нормал тарзда ривожланган етук мутахассислар етиштириб чиқариш, бугунги кунда нафақат Болалар ва ўсмирлар гигиенаси бўлими ходимлари, балки барча жамоатчилик олдида турган асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

Соғлом ва баркамол етук инсонни тарбиялашда мактабнинг ўзига хос тутган ўрни бор. Таянч мактабларининг асосий вазифаларидан бири жисмонан бақувват нормал ривожланган баркамол авлодни тарбиялаб етиштиришдан иборатдир. Бу йўналишда ўсувчи организмнинг гормоник ривожланишида мактаб ички муҳити билан биргаликда жиҳозлар, дарсликлар ва мебелларнинг аҳамияти каттадир.

Мактаб ўқувчилари орасида соғлом, баркамол ва етук мутахассислар бўлиб етишишининг асосини оқилона тузилган кун тартиби ва мактаб жиҳозлари (мебеллар, ёритилганлик, дарсликлар) катта аҳамиятга эгадир.

Тадқиқот мақсади: Ўқувчилар саломатлик ҳолатига мактаб жиҳозларини таъсирини ўрганиш ва уни гигиеник таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: 161-ўрта умум таълим мактабининг синфхоналари ва жиҳозлари, тиббий кўрик натижаларининг маълумотларидан фойдаланилди. Ушбу илмий иш бажарилишида санитария-гигиеник ва статистик усуллардан фойдаланилди.

Натижалар муҳокамаси. Мактаб жиҳозларни гигиеник баҳолаш усуллари. Мактаб ўқув хонларининг ўлчамлари СанМваҚ 01-02-2000 «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных школах» қонуний ҳужжатлари билан солиштирилди ва гигиеник баҳоланди.

Мактаблардаги синфхоналарида ва бошқа ўқув хоналарида жиҳозларнинг жойлаштирилиш тартиби ГОСТ 0159-2003 «ГОСТ школьных мебели» асосида таҳлили қилиниб баҳоланади.

Уларнинг асосий ўлчамлари парталарнинг ўқувчиларга қараган юзасининг кенлиги ва синфхоналарнинг ердан баландлиги сантиметрли лента ёрдамида аниқланиб баҳоланади. Мактаб жиҳозларнинг функционал ўлчамлари, яъни дистанция ва дифференция эса аниқ белгиланган ГОСТ 0159-2003 «ГОСТ школьных мебели» бўйича баҳоланди ва таҳлил қилинди. Хоналарнинг хавосининг алмаштирилиши таббий йўл аэрация ёрдамида форточка ва фрамуглар ёрдамида олиб борилади. Механик тортувчи вентиляция ошхона ва хожатхоналарга ўрнатилган бироқ ишламайди. Бунинг оқибатида синфхоналарда чангнинг миқдори – $0,25 \text{ мг/м}^3$ ни ташкил қилди.

Таббий ёритилганлик хоналарга чап томондан тушишига қармасдан ТЁК қишда 0,5%, ёзда – 1% (нормада – 1,5%), спорт зали ва меҳнат таълим хоналарида эса 0,6-0,7%ни ташкил қилди.

Барча ўқув хоналарида суъний чироқлар чўғланма чироқлар асосида ёритилади ва гигиеник талабларга мос келмайди. Ёритилганликнинг етишмовчилик даражаси асосан чироқлар ўрни ва сонининг етишмаслиги асосида келиб чиққанлигини билдиради.

Назорат остига олинган мактабнинг биноси ва ундаги хоналар сони, уларнинг ўлчамлари ва белгиланган кўрсаткичларидан кам эканлиги аниқланди. Шунини таъкидлашимиз лозимки, назорат остига олинган мактабнинг барча кўрсаткичлари санитария меъёр кўрсаткичларига мос келмаслиги аниқланди. Мактабнинг ер майдони ва биносининг санитария меъёр ва

қоидалари билан солиштирма тавсифномаси шуни кўрсатадики, белгиланган кўрсаткичлар ва уларнинг мос келмаслиги натижасида қуйидаги муаммолар ҳосил бўлиши олиб келди. Бу эса ўз ўрнида ер майдонинг нотўғри тақсимланиш оқибатида бинонинг қурилиш % ошганлиги, спорт майдонининг етарли эмаслиги ва ундаги жиҳозларнинг етишмаслиги, ички ва ташқи сув таминотининг етишмаслиги, асосан иссиқ сувнинг етишмаслиги, санитар-техник қурилмаларнинг иш шароитида эмаслиги, синфлардаги болалар сонинг ортиқча эканлиги энг асосийси мактаб жиҳозларининг ўқувчиларнинг бўйига ва саломатлик ҳолатига, яъни кўриш ва эшитиш тизими органлари фаолияти ва уларнинг даражаси, шунингдек синфхоналарда жойлаштирилишининг гигиеник талабларга мос келмаслиги оқибатида ўқувчилар ораида жисмоний ривожланишидан орқада қолиш ва қоматидаги ўзгаришларнинг юзага келиш ва хоналарнинг микроқлим ва ёритилганлик даражасини етишмаслиги ҳолатларига олиб келганлиги аниқланди.

Хулоса. Мактаб жиҳозларини ўқувчиларнинг бўйига мос равишда танлаш ва фойдаланишни тавсия этиш керак. Дистанция ва дифференциянинг ўлчамларини даврий равишда мактаб врачлари ва ўқитувчилар томонидан назорат қилиш керак. Кун давомида даврий равишда эрталабки бадантарбия, чиниқтириш муолажалари, жисмоний тарбия ва тавсия этилган 18 та спорт турларидан ёши, жинси ва саломатлик ҳолатига мос спорт тўғарақларида шуғулланиши тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Norbuvaevna, A. R. (2022, February). The importance of nitrates in food safety. In *Conference Zone* (pp. 148-150).
2. Narbuvayevna, A. R., Shomuratovna, B. R., Sattarovna, N. Z., & Ikramovna, N. Z. (2022). Explore Ecological and Hygiene Assignment of Soil Contamination With Heavy Metals. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 107-111. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/738>

3. EditorJournals and Conferences. (2022, May 2). INVESTIGATE SOIL CONTAMINATION WITH HEAVY METALS WHILE COMMUNITY HEALTH. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6T9HQ>

4. Abdumuminova Rano Narbuvaevna, Bulyaev Zokir Karimovich, & Mallaeva Mavjuda Mahramovna. (2022). Improving Food Safety and Improving the Fundamentals of Reducing the Negative Effects on The Environment. *Eurasian Research Bulletin*, 5, 41–46. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/588>

5. EditorJournals and Conferences. (2022, February 12). ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT IS A PLEDGE OF OUR HEALTH! <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/R8QH7>

6. Abdumuminova Rano Norbuvaevna, Gapparova Guli Nurmuminovna, & Mahmudova Rukhsora. (2021). HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NITRATES ON HUMAN HEALTH. *Archive of Conferences*, 24-26. Retrieved from <https://www.conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/1409>